

ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ

УДК 81-32

© 2024 С. Н. Андреев

ТИПЫ АТРИБУТОВ В ПОЭМАХ ДЖОНА КИТСА И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

В статье изучается распределение атрибутов в известных поэмах Джона Китса «The Eve of St. Agnes» и «Lamia» с целью проверки гипотезы Скиннера, согласно которой идентичные языковые единицы имеют тенденцию располагаться в тексте на меньших расстояниях друг от друга, чем неидентичные.

Ключевые слова: *идентичные атрибуты, распределение, расстояния, теория Скиннера, Китс.*

© 2024 S. N. Andreev

TYPES OF ATTRIBUTES IN THE POEMS OF JOHN KEATS AND THE REGULARITIES OF THEIR DISTRIBUTION

The article studies the distribution of attributes in the famous poems by John Keats «The Eve of St. Agnes» and «Lamia» in order to test Skinner's hypothesis, according to which identical linguistic units tend to be located at smaller distances from each other in the text than non-identical ones.

Key words: *identical attributes, distribution, distances, Skinner's theory, Keats.*

Одним из выводов в рамках своей теории об оперантном поведении человека, сделанных Б.Ф. Скиннером в отношении языка [Skinner, 2014], является его положение о тенденции к интуитивной группировке языковых единиц в речи. Согласно его гипотезе в речи наблюдается определенная устойчивость в использовании сходных по каким-то параметрам языковых единиц на небольшом расстоянии друг от друга, образовании ими тесно связанных последовательностей, что объясняется активностью стимула у говорящего. Постепенное затухание стимула приводит к тому, что последовательность идентичных элементов завершается. Одним из результатов этого является превалирование малых расстояний между идентичными лингвистическими единицами над большими [Skinner, 1939, 1941].

Сам Скиннер проиллюстрировал данную тенденцию на фонетическом материале, взяв ряд поэтических текстов [Skinner, 1941] и проведя количественный анализ распределения фонем в стихах. В результате он пришел к выводу, что расстояния между одинаковыми фонемами были в основном незначительными, а сами последовательности длиннее статистически обоснованных размеров. Причем, по его мнению, это не следовало

из содержания стихов и, соответственно, не могло быть объяснено влиянием их содержания. Для дальнейшего уточнения и подтверждения своей гипотезы Скиннер считал необходимым развернутый квантитативный анализ цепочек идентичных единиц в речи.

Последовательности близко расположенных в тексте идентичных единиц могут наблюдаться не только в фонетике, но и у единиц других языковых уровней [Skinner, 2014: 387-391; Chen, Liu, 2017]. Так, как известно, в речи существуют явления тавтологии (в *рассказе рассказывается, бездоказательные доказательства, старый старик, чудо чудное, диво дивное*) и плеоназмов (в *месяце апреле, другая альтернатива, белым снегом запорошено*), которые в ряде случаев используются как стилистические приемы [Гаспаров 2012; Кораблева, Горелова, 2020], что хорошо иллюстрирует эту тенденцию на уровне лексических единиц.

Вопрос о характере распределения единиц различных языковых уровней в художественном тексте рассматривался как для фонетической системы, так и единиц более высоких языковых уровней на материале русского языка [Андреев 2022; Andreev, Popescu, Altmann, 2017].

Результаты исследования достаточно хорошо подтвердили указанную гипотезу Скиннера, однако при этом возникает вопрос о том, насколько она универсальна и устойчива. Для такого анализа необходимо привлечь достаточно большие объемы текста с привлечением материала разных языков. В этой статье ставится задача проверить данную гипотезу Скиннера на стихотворном английском материале, используя в качестве единиц атрибуты.

Атрибуты (определения) являются специфическим компонентом в структуре предложения. В формальном плане с точки зрения синтаксической организации атрибуты не входят в обязательное окружение глагола [Теньер, 1988; Холодович, 1970]. С другой стороны, играют крайне важную роль в описании художественного мира автора. В связи с тем, что эта позиция синтаксически факультативна, автор может использовать атрибуты исходя исключительно из своих художественных предпочтений.

Данное исследование проводится на материале двух поэм английского поэта-романтика Дж. Китса «*The Eve of St. Agnes*» (Т1) и «*Lamia*» (Т2). Первая из этих поэм совместно с его одами рассматривается критикой как вершина творчества поэта, вторая – является его лучшим произведением по мнению самого Китса [Витковский, 1998: 399, 402].

Типы атрибутов (АТ) в данной статье определяются на основании частеречной характеристики слов, замещающих синтаксическую позицию определения. Ниже приводится список атрибутов, которые были установлены в двух поэмах. Вначале даются сокращения АТ, после двоеточия приводятся примеры, в скобках указаны краткие

обозначения поэм, названия которых даны выше.

Плг – прилагательное: *He passeth by; and his weak spirit fails* (T1); ... *her maiden eyes divine* (T1); *From rushes green, and brakes, and cowslip'd lawns* (T2); *There as he stood, he heard a mournful voice* (T2).

Мест – местоимение-прилагательное: *The owl, for all his feathers* (T1); *Then takes his lamp, and riseth from his knees* (T1); *Whose heart had brooded, all that wintry day* (1); *Spoilt all her silver mail, and golden brede* (T2); *And then she whisper'd in such trembling tone* (T2).

Прич – причастие: *Stol'n to this paradise, and so entranced*, / *Porphyro gazed upon her empty dress* (T1); *And still she slept an azure-lidded sleep* (1); *The bloated wassaillers will never heed* (T1); *In blanched linen, smooth, and lavender'd* (T1); *So said, she rose / Tiptoe with white arms spread*. (T2); *Striped like a zebra, freckled like a pard* (T2).

Ген – генитив (существительное): *All garlanded with carven imag'ries / Of fruits, and flowers, and bunches of knot-grass* (T1); *Days happy as the gold coin could invent / Without the aid of love* (2).

Пред – именная предложная конструкция: *Amid the timbrels, and the throng'd resort / Of whisperers in anger, or in sport* (T1); ... and made retreat / *Into a forest* on the shores of Crete (T2).

Асс – атрибутивное субстантивное сочетание: *As spectacl'd she sits in chimney nook* (T1); *The hall door shuts again, and all the noise is gone* (T1); *Unveil'd the summer heaven, blue and clear* (T2); *Above the lintel of their chamber door* (2).

Пос – именная посессивная конструкция: *Or I will, even in a moment's space, / Awake, with horrid shout, my foemen's ears, / And beard them, though they be more fang'd than wolves and bears* (1); *More pleasantly by playing woman's part* (2).

Прид – придаточное предложение: ... *hot-blooded lords, / Whose very dogs would execrations howl* (T1); *Like puzzled urchin on an aged crone / Who keepeth clos'd a wond'rous riddle-book* (1); *The life she had so tangled in her mesh* (2); *To breed distrust and hate, that make the soft voice hiss* (T2).

Инф – инфинитив: *There are no ears to hear, or eyes to see* (T1); *It was the custom then to bring away / The bride from home at blushing shut of day* (T2).

Прил – приложение: *When Madeline, St. Agnes' charmed maid, / Rose, like a mission'd spirit* (T1); *In port Cenchreas, from Egina isle* (T2); *Soon was God Bacchus at meridian height* (T2).

Нрч – наречие: *And turn, sole-thoughted, to one Lady there* (N1).

Как указывалось выше, проверка в первую очередь должна определить, превышает ли количество малых расстояний между идентичными атрибутами большие расстояния, с другой стороны, желательно выявить, есть ли какая-либо упорядоченность в схеме расположения в тексте однотипных атрибутов. Определение расстояний между словами может проводиться различными способами [Kocher, Savoy, 2017; 2019]. В данном случае определение расстояний проводилось следующим образом.

На первом этапе исследования были определены все типы атрибутов и записаны в

той последовательности, в которой они встречаются в тексте поэм. Все остальные слова опускались. В результате были получены две последовательности атрибутов. Ниже приводится отрывок, отражающий атрибутивную схему в первых пяти строфах Т1.

Пос, ПЛГ, Мест, Мест, Прич, ПЛГ, Пред, Пос, Мест, Мест, Прич, ПЛГ, Пред, ПЛГ, Пред, ПЛГ, Пос, Мест, Мест, Мест, ПЛГ, ПЛГ, Прил, Мест, Мест, ПЛГ, ПЛГ, ПЛГ, Ас, ПЛГ, Прич, Мест, Прич, ПЛГ, Прич, ПЛГ, Мест, ПЛГ, ПЛГ, ПЛГ, ПЛГ, Пос, ПЛГ, Мест, Прич, ПЛГ, Мест, Мест, Мест, Ген, ПЛГ, Пос, Мест, ПЛГ, Мест, Пос, Мест, Пос, Мест, ПЛГ, ПЛГ, ПЛГ, ПЛГ, ПЛГ, ПЛГ, Мест, Прич, Прич, Мест, Пред, Прич, Пред, Прич, Мест, ПЛГ, Пред, Пред, Мест, ПЛГ, Пред, ПЛГ, Прич, Прич, Пред, ПЛГ, ПЛГ, Прич, Нрч, Прид, Мест, Мест, ПЛГ, Прич, Пос, ПЛГ, ПЛГ, ПЛГ, ПЛГ.

Следует напомнить, что в исследовании для характеристики описания учитывается частеречная характеристика только тех слов, которые замещают позицию определения. Так в строке *The owl, for all his feathers, was a-cold* последнее прилагательное не является определением и, следовательно, не отражается в записи. На следующем этапе производится измерение расстояний между идентичными АТ. Эти расстояния определяются по количеству «шагов», необходимых для перехода от данного к следующему атрибуту того же типа. Так между атрибутом Пос, занимающим первую позицию, и следующим Пос находится еще 6 атрибутов другого типа. Следовательно, количество шагов равно 7. От ПЛГ (вторая позиция в цепочке атрибутов) до следующего использования ПЛГ – 4 шага, от Мест (третья позиция) до следующего Мест (четвертая позиция) – один шаг и т.д.

Подсчитав все расстояния между идентичными АТ в этом отрывке, охватывающем, как указывалось выше, пять строф Т1, можно получить следующие данные. ПЛГ используется 38 раз с расстояниями, равными 1 шагу в 16 случаях, 2 шагам в 7 случаях, 3 шага фиксируются 3 раза, 4 шага – 5 раз, 5 шагов – 2 раза, 6 шагов – 3 раза, и 10 шагов – 1 раз. Количество всех расстояний на 1 единицу меньше 38, поскольку последняя позиция уже не предполагает продолжения. МЕСТ в отрывке используется 25 раз с расстояниями 1 (16 раз), 2 (3), 3 (2), 4 (3), 5 (3), 7(2), 8 (2), 12 (1). ПРИЧ употреблено 14 раз: расстояние 1 (2), 2 (3), 3 (1), 4 (1), 6 (2), 9 (1), 10 (1), 20 (1), 23 (1). Аналогичным образом рассчитываются расстояния всех остальных АТ.

В соответствии с этим подходом были произведены подсчеты расстояний между идентичными АТ в двух поэмах. Вначале здесь будут проанализированы расстояния в поэме «*The Eve of St. Agnes*».

Исходя из того, что общее количество определений в этой поэме составило 686, а строк – 378, в одной строке в среднем содержится – 1,8 АТ. Тогда 10 строкам поэмы соответствует общее среднее значение в 18 атрибутов, а максимально возможное

расстояние между ними составляет 17 шагов. Таким образом, расстояние в 17 шагов заведомо «захватит» отрезок в 10 строк. Поскольку отрезки текста, превышающие 10 строк, вряд ли целесообразно системно использовать для изучения предполагаемого воздействия стимула на атрибутивную модель текста, при анализе данной поэмы расстояния превышающие 17 шагов не брались.

В таблице 1 представлены данные расстояний между идентичными атрибутами в T1.

Таблица 1. *Расстояния между идентичными атрибутивными типами в T1*

Шагов	Плг	Мест	Прич	Ген	Пред	Асс	Пос	Инф	Прид
1	90	58	20	15	4	0	3	1	1
2	66	45	15	4	3	0	3	0	0
3	39	23	10	3	1	0	2	0	0
4	29	10	6	2	2	1	1	0	0
5	17	8	6	0	0	1	3	0	1
6	5	10	6	1	1	0	0	0	2
7	3	7	3	0	0	0	3	0	0
8	3	6	4	0	0	0	0	0	0
9	2	2	4	0	0	0	1	0	1
10	4	6	7	0	0	0	2	0	0
11	1	0	4	0	1	0	1	0	0
12	0	2	2	1	0	0	0	0	0
13	0	1	1	0	0	0	0	0	0
14	0	3	2	0	1	0	0	0	0
15	0	2	0	2	0	0	0	0	0
16	0	0	0	1	0	0	0	0	0
17	0	0	1	0	0	0	1	0	1

Атрибуты Прил и Нрч в таблице не представлены, так как использовались по нашим данным только по 1 разу.

Если взять первые пять наиболее частотных АТ, то видно, что малые расстояния явно превышают большие. У остальных малочастотных АТ это менее выражено, однако тенденция к меньшим расстояниям между идентичными определениями сохраняется.

В рамках определений обычно выделяют две основные группы адъективных и субстантивных атрибутов. Репрезентантом первой группы является Плг, кроме того, в класс адъективных атрибутов входят местоимения-прилагательные Мест. Основным репрезентантом второй группы является Ген, кроме которого сюда также относятся Пред и Пос. В поэме Китса резко выражен крен в сторону адъективных АТ, которые соотносятся с субстантивными в пропорции 4,3 : 1. В случае добавления к первому классу атрибутов Прид, а ко второму – Асс пропорция мало меняется – 4,6 : 1.

Для того чтобы определить, влияет ли частота использования этих атрибутов на их расстояния, был проведен ранговый анализ между суммарными частотами АТ

двух классов (таблица 2). Для этого анализа взяты только первые десять расстояний (от 1 до 10 шагов), поскольку частота остальных расстояний крайне мала. В таблице в первом столбце указаны расстояния, во втором и третьем – ранги частот этих расстояний в классе адъективных атрибутов (Плг + Пред + Прич) и в классе субстантивных атрибутов (Ген + Пред + Пос + Асс).

Таблица 2. Ранги расстояний между идентичными типами атрибутов в классах адъективных и субстантивных АТ

Расстояния	Адъективные атрибуты	Именные атрибуты
	Ранг	Ранг
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	7
7	8	6
8	9	8
9	10	9
10	7	8

R = 0,954
статистически значим для $p < 0,05$

Таким образом, несмотря на морфологические различия и разницу в частоте употребления общая тенденция на превалирование малых расстояний сохраняется.

В таблице 3 приводятся расстояния между идентичными АТ в поэме *Lamia*.

Таблица 3. Расстояния между идентичными атрибутивными типами в T2

Шагов	Плг	Мест	Прич	Ген	Пред	Асс	Пос	Прил	Прид
1	165	82	44	17	5	4	3	1	0
2	114	71	23	7	1	0	0	0	1
3	63	46	23	5	0	1	4	0	3
4	39	24	12	3	0	0	2	0	1
5	27	15	18	3	1	5	0	0	0
6	13	14	14	5	0	1	0	0	0
7	7	13	8	1	0	0	1	0	1
8	7	7	11	2	0	0	2	0	2
9	6	6	8	2	0	0	1	0	1
10	3	4	2	6	0	0	1	0	3
11	0	7	5	3	0	0	1	0	2
12	1	4	0	2	0	0	0	0	0
13	2	1	3	1	0	0	3	0	4
14	0	1	3	3	0	0	1	0	1
15	0	0	1	2	0	0	3	0	0
16	0	2	2	2	0	0	1	0	0
17	0	2	1	1	1	1	3	0	1

Анализ количества атрибутов на одну строку дает приблизительно ту же картину, что и в поэме *St. Agnes The Eve of St. Agnes* – среднее количество составляет 1,66. Для 10 строк здесь можно ограничиться максимальным расстоянием в 16 шагов, однако для большей сопоставимости результатов у двух поэм здесь так же, как и в предыдущем случае, используется максимальное расстояние в 17 шагов. В таблице не представлен ИНФ, поскольку имеет расстояние 34 шага.

Как и в T1, небольшие расстояния значительно превышают расстояния большей величины. Здесь так же прослеживается общая тенденция на «стяжение» однотипных определений в рамках текста.

Как и в T1 наблюдается заметное превалирование адъективных атрибутов над субстантивными. Суммарное число адъективных атрибутов в этой поэме по нашим подсчетам равно 948, а субстантивных (Ген + Пред + Ас + Пос) – 180. Таким образом, соотношение адъективных и субстантивных атрибутов отражается пропорцией 5,3 : 1 в сторону адъективных АТ. Это даже больше, чем в T1. Используя одну из многих мер определения сходства [Zenkov, Místecký, 2019]:

$$K = A / (A + S),$$

где K – коэффициент, A – количество адъективных атрибутов, S – количество атрибутов субстантивных, получаем для T1 и T2 следующие значения: $K_{T1} = 0,82$ и $K_{T2} = 0,84$. Критерий хи-квадрат показывает, что оба значения статистически значимы для $p < 0,01$ (1 степень свободы). Поскольку этот коэффициент может иметь значения в диапазоне от 0 до 1 и при условии $0,60 \leq K \leq 1,0$ считается, что A превалирует над S, в этом случае можно говорить о выраженном тяготении автора к описанию с помощью именно адъективных атрибутов.

Сопоставление расстояний адъективных и субстантивных определений с использованием рангового коэффициента корреляции Спирмена дает статистически значимый для $p < 0,05$, но относительно невысокий по силе коэффициент $R = 0,68$ при сопоставлении по десяти первым расстояниям и еще несколько ниже, если добавить расстояние 11 $R = 0,61$.

Таким образом, здесь сходство между схемой расстояний двух классов атрибутов несколько меньше, чем в T1. И тем не менее, как и в T1, малая частота использования субстантивных атрибутов не меняет общей тенденции и соответствует гипотезе Скиннера.

На рисунке показаны распределения расстояний между идентичными АТ в T1 и T2. Для этого используются суммарные данные таблиц 1 и 3, ранжированные по убыванию.

Рис. График ранжированных частот расстояний между идентичными AT в T1 и T2

Ось абсцисс отражает величину расстояний, ось ординат – количество таких расстояний между идентичными атрибутами в исследуемых текстах. Судя по графику заметно, что с увеличением длины расстояний падает их частота. Падение заканчивается между 6-8 шагами. По-видимому, здесь находится граница взаимодействия идентичных определений и происходит угасание стимула.

Форма графиков похожа на экспоненциальную кривую со спадом. Это особенно относится к графику T1. График T2 несколько отклоняется на рубеже 4-5 шагов дистанции, однако и он соответствует кривой экспоненциального распределения.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что на данном материале, как и на русском материале (поэмы Пушкина) [Андреев, 2023] снова подтверждается гипотеза Скиннера о наличии в речи формальной инерции, которая может быть объяснена продолжающимся некоторое время воздействием некоторого стимула с постепенным его затуханием. Кроме того, само соотношение расстояний между идентичными атрибутами отражает некую закономерность в ранговом распределении частот. Эта закономерность проявляется в том, что распределение различных расстояний между идентичными атрибутами имеет экспоненциальный характер.

Полученные результаты, несмотря на их достаточно эксплицитный характер, тем не менее, должны рассматриваться как предварительные и предполагают значительное расширение базы как путем привлечения новых текстов и новых авторов, так и использования единиц иных лингвистических уровней и аспектов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев С. Н. Инерция слогового образа строки: проверка гипотезы Скиннера // Известия Смоленского государственного университета. 2022. № 3 (59). С. 107-117.
2. Андреев С. Н. Распределение атрибутов в поэмах А. С. Пушкина и гипотеза Скиннера // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2023. № 82. С. 5-22.
3. Витковский Е. В. Вступительная статья, примечания // Джон Китс. Стихотворения. Поэмы. Москва: Рипол Классик, 1998. С. 3-30, 361-403.
4. Гаспаров М. Л. Тавтологические рифмы // М. Л. Гаспаров. Избранные труды: в 4-х т. Лингвистика стиха. Москва: Языки славянской культуры. 2012. Т. 4. С. 153-170.
5. Кorableва Г. Л., Горелова Л. П. Тавтология как стилистический прием (На материале произведений М. Зощенко) // Вестник Нижегородского университета имени Н. И. Лобачевского. 2020, № 3. С. 205-209.
6. Теньер Л. Основа структурного синтаксиса. Москва: Прогресс. 1988. 656 с.
7. Холодович А. А. Залог. Определение. Исчисление // Категория залога. Ленинград: Наука. 1970. С. 2-26.
8. Andreev S., Popescu I.-I., Altmann G. Some properties of adnominals in Russian texts // *Glottometrics*. 2017. Vol. 38. P. 77-106.
9. Chen R., Liu H. Thematic concentration as a discriminating feature of text types // *Journal of Quantitative Linguistics*. 2017. Vol. 25. № 1. P. 53-76.
10. Kocher M., Savoy J. Distance measures in author profiling // *Information Processing & Management*. 2017. Vol. 53. Issue 5. P. 1103-1119.
11. Kocher M., Savoy J. Evaluation of text representation schemes and distance measures for authorship linking // *Digital Scholarship in the Humanities*. 2019. Vol. 34. Issue 1. P. 189-207.
12. Skinner B. F. The alliteration in Shakespeare's sonnets: A study in literary behavior // *Psychological Record*. 1939. № 3. P. 186-192.
13. Skinner B. F. A quantitative estimate of certain types of sound-patterning in poetry // *The American Journal of Psychology*. 1941. Vol. 54. P. 64-79.
14. Skinner B. F. *Verbal Behavior*. B.F. Skinner Foundation Reprint Series. Cambridge: Massachusetts Prentice-Hall, Inc., 2014. 553 p.
15. Zenkov V., Místecký M. The Romantic Clash: Influence of Karel Sabina over Mácha's *Cikáni* from the perspective of the Numerals Usage Statistics // *Glottometrics* 46. 2019. P. 12-28.

REFERENCES

1. Andreev, S. N. (2022). Inertsiya slogovogo obraza stroki: proverka gipotezy Skinnera [Inertia of the syllabic image of a line: testing Skinner's hypothesis]. In *Izvestiya Smolenskogo gosudarstvennogo universiteta*. No 3 (59). Pp. 107-117. (In Russ.).
2. Andreev, S. N. (2023). Raspredelenie atributov v poemakh A. S. Pushkina i gipoteza Skinnera [Distribution of attributes in the poems of A. S. Pushkin, and Skinner's hypothesis]. In *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya*. No 82. Pp. 5-22. (In Russ.).
3. Vitkovskiy, E. V. (1998). Vstupitelnaya statya, primechaniya [Introductory article, notes]. In *Dzhon Kits. Stikhotvoreniya. Poemy*. Moskva: Ripol Klassik. Pp. 3-30, 361-403. (In Russ.).
4. Gasparov, M. L. (2012). Tautologicheskie rifmy [Tautological rhymes]. In *M. L. Gasparov. Izbrannye trudy. Lingvistika stikha*. Moskva: Yazyki slavyanskoy kultury. Vol. 4. Pp. 153-170. (In Russ.).
5. Korableva, G. L., Gorelova, L. P. (2020). Tautologiya kak stilisticheskiy priem (Na materiale proizvedeniy M. Zoshchenko) [Tautology as a stylistic device (Based on the works of M. Zoshchenko)]. In *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta imeni N. I. Lobachevskogo*. No 3. Pp. 205-209. (In Russ.).

6. Tenier, L. (1988). *Osnova strukturnogo sintaksisa* [The basis of structural syntax]. Moskva: Progress. (In Russ.).
7. Kholodovich, A. A. (1970). Zalog. Opredelenie. Ischislenie [Voice. Definition. Calculus]. In *Kategoriya zaloga*. Leningrad: Nauka. Pp. 2-26. (In Russ.).
8. Andreev, S., Popescu, I.-I., Altmann, G. (2017). Some properties of adnominals in Russian texts. In *Glottometrics*. Vol. 38. Pp. 77-106.
9. Chen, R., Liu, H. (2017). Thematic concentration as a discriminating feature of text types. In *Journal of Quantitative Linguistics*. Vol. 25. No 1. Pp. 53-76.
10. Kocher, M., Savoy, J. (2017). Distance measures in author profiling. In *Information Processing & Management*. Vol. 53. Iss. 5. Pp 1103-1119.
11. Kocher, M., Savoy, J. (2019). Evaluation of text representation schemes and distance measures for authorship linking. In *Digital Scholarship in the Humanities*, Vol. 34. Iss. 1. Pp. 189-207.
12. Skinner, B. F. (1939). The alliteration in Shakespeare's sonnets: A study in literary behavior. In *Psychological Record*. No 3. Pp. 186-192.
13. Skinner, B. F. (1941). A quantitative estimate of certain types of sound-patterning in poetry. In *The American Journal of Psychology*. Vol. 54. Pp. 64-79.
14. Skinner, B. F. (2014). *Verbal Behavior*. B. F. Skinner Foundation Reprint Series. Cambridge: Massachusetts Prentice-Hall, Inc.
15. Zenkov, V., Místecký, M. (2019). The Romantic Clash: Influence of Karel Sabina over Mácha's *Cikáni* from the perspective of the Numerals Usage Statistics. In *Glottometrics* 46. Pp. 12-28.

Андреев Сергей Николаевич – доктор филологических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, профессор кафедры английского языка (e-mail: smol.an@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Смоленский государственный университет»
214000, Смоленск, Пржевальского, 4

Andreev Sergey N. – Doctor of Philology, Professor, Honored Figure of Russian Federation Higher Education, Professor of English Language Department (e-mail: smol.an@mail.ru), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Smolensk State University»
4 Przheval'skogo, Smolensk, 214000

Поступила в редакцию 22 марта 2024 г.